

स्वाधीनता आंदोलन और दुष्यंतकुमार का काव्य

डॉ. अर्चना चंद्रकांत पत्की

विभाग प्रमुख, हिंदी विभाग, नूतन महाविद्यालय, सेलू जिल्हा परभणी.

Email: patkiac@gmail.com

'आजादी, स्वतंत्रता' हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे मनुष्य हो या पशुपक्षी उसे छिन ने का किसी को भी अधिकार नहीं। हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए कईयों का बलिदान रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य से 1947 तक की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा देश गुलामी से जुझता रहा है। आजादी को लेकर देश में व्याप्त उथल-पुथल को हिंदी कवियों ने अपनी कविता का विषय बनाकर साहित्य के क्षेत्र में दोहरे दायित्व का निर्वाहन कर साहित्य को नई दिशा दी है। हिंदी कवियों ने अपने कविता के माध्यम से स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा के लिये राष्ट्रीय चेतना का आधार बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक भिन्नभिन्न चरणों में कविताओं में राष्ट्रीय भावना ओत-पोत भर दी है। कवी नवीन की कविता से राष्ट्रीय भावना एवं सहज स्पष्ट होती दिखाई देती है। 'कवी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाये, एक हिलोर उधर से आये एक हिलोर उधर को जाये नाश! नाश! हा महानाश की प्रलयकारी आख खुल जाये'

स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन कांग्रेस के हाथों में आया। देश के विकास के लिए पंडित नेहरू जी ने औद्योगिक क्रांति का दामन थामा। भारत-पाक युद्ध भारत-चीन युद्ध का परिणाम कांग्रेस नेतृत्व पर हुआ। इंदिरा गांधी के कुशल प्रशासन के कारण परिस्थिति में थोड़ा परिवर्तन हुआ किंतु 1975 के आपातकाल के कारण जन-आक्रोश व्यापक मात्रा में उफन पड़ा। उसी समय संजय गांधी युवा नेता के रूप में सामने आये। किंतु तत्कालिन राजनीति चापलूसी और जी हजुरी के रूप में ढल गई। आपसी फूट, और असंतोष वश सरकार पूर्णवधि टिक नहीं पाई। आपातकाल के बाद स्वयं कांग्रेस भी विभाजित हो गई और दलबदल की स्थिति बनी रही। कुलमिलाकर स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक परिवेश में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। राजनीति भाषावाद, जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, मानवीयता और अराष्ट्रीयता को कांधे पर लिए चलती दिखाई देती थी।

राजनीति में हुए परिवर्तन साठोत्तरी कविता में दिखाई देते हैं। 1960 के बाद में लिखी गई कविता जनसाधारण की अपेक्षाओं को पूरी करती दिखाई देती है। वास्तविकता को आवाहन देकर ठोस परिवेश के निर्माण में कवि निरंतर काव्य लिखने लगे। खोखले प्रजातंत्र और उसके प्रति सजगता, राजनीतिक विडंबना, भ्रष्ट व्यवस्था, अपाहिज कानून, रुपए का बल, धर्मोन्माद, वर्ग-वंश-धर्म और जाति के भेद, सांस्कृतिक पतन, राष्ट्र सम्मान परिवार और व्यक्ति स्तर की टूटन, अधिकार, रिश्तों में कटुता, निराशा कविता का मुख्य विषय रहा। इसी राजनीतिक परिवेश को कई कवियों ने अपने काव्य का मुख्य विषय बनाकर रचनाएं लिखी। इन रचनाओं में प्रमुख रचनाकार दुष्यंत कुमार

जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपने परिवेश को सजगता, सतर्कता के साथ अपने काव्य में उद्घाटित किया है।

कहने का तात्पर्य यह है कि युगीन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति **दुष्यंत कुमार** के काव्य में स्वाभाविक रूप में हुई है। दुष्यंत कुमार का काव्य मानव और समाज की अवस्था को अभिव्यक्त करती है। युगीन परिस्थितियों को जनसाधारण के जीवन से जुड़े पहलुओं, देश की अस्मिता, मदांध शासन, निरर्थक स्वतंत्रता, झूठे वायदे, बहकते युवक, पड़ोसी देश के आक्रमण, तानाशाही का जनतंत्र आदि को दुष्यंत कुमार ने अपने काव्य द्वारा प्रस्तुत किया है।

देश स्वतंत्र हुआ, देश से जनता को आशा बंधी थी। किंतु कुछ समय पश्चात जनता के सपने टूटे। जनता असमंजस में थी विषम परिस्थितियों के कारण जनता के सामने केवल प्रश्न है, उत्तर कहीं नजर नहीं आ रहा था।

'वे खेत जो सोना उगलते हैं - किसके हैं?'

ये खेत जो सूख गए

इनमें क्या बोया गया था?

चारों तरफ पहले और

घिरे हुए लोगों की चीखें

कहां से निकलती है?

मेरे चारों और झोपडों के जाल

और तरह-तरह के सवाल क्यों हैं?

क्यों किसी भी सवाल का जवाब

मुझे नजर नहीं आता है।'

आजादी के बाद जनसेवा का बाजार तेजी का है। हर क्षेत्र में वेतन के बाद भी कोई दायित्व नहीं निभाता। बच्चे मां-बाप को बोझ समझने लगे। भेड़ों से भी बुरा व्यवहार राजनेता

जनता से करते रहे। राजनेताओं का ऐशो आराम कवि ने 'मंत्री की मैना' में इस तरह चित्रित किया है।

"जनता की सेवा करने के भूखे
सारे दल भेड़ियों से टूटते हैं।
ऐसी-ऐसी बातें
और ऐसे-ऐसे शब्द सामने रखते हैं।
जैसे कुछ नहीं हुआ है
और सब कुछ हो जाएगा।"

देश के विकास के नाम पर केवल लूट मची है। यह लूट लगातार आजादी के बाद भी जनता झेलती रही। जनता भ्रम में जीती रही। बड़ी श्रद्धा से जनता ने राजनेताओं के भाषण और समाचारों को स्वीकार किया था। देश प्रेम एक भावना है वह कोई अभिनय पूर्ण प्रदर्शनी वस्तु नहीं है। देश के रक्षक ही भक्षक बन गए। जनता ने राजनेताओं के घिनौने चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश की। किंतु राजनेताओं की स्वार्थी वृत्ति को जनता समझ न सकी। ऐसे ढोंगी राजनेता व्यक्ति पर संकट आते ही माध्यमों को साधन बनाकर देश प्रेम का अभिनय करते हैं। सत्ता की चाह के कारण इन राजनेताओं का समाज और उनकी किसी भी समस्या पर ध्यान न रहा। दुष्यंत कुमार नेताओं की क्रियाहीनता के विरुद्ध अपनी असंतुष्टि को प्रखरता से वाणी देते हैं-

नेताओं
मुझे माफ करना
जरूर कुछ सुनहरेम स्वप्न होंगे-
जिन्हें मैंने नहीं देखा।
मैंने तो देखा
जो मशालें उठाकर चले थे
वे तिमिर जयी
अंधेरे की कहानियां सुनाने में खो गए
सहारा टटोलते हुए दोनों दशक
ठोकरें खा-खाकर लंगड़े हो गए।
अपंग और अपाहिज बच्चों की तरह नंगे बदन
ठंड में कांपता हुआ एक-एक वर्ष
ऐन मेरी पलकों के नीचे से गुजरा।

दुष्यंत कुमार केवल असंतोष और आक्रोश पर रुकते नहीं बल्कि जनता को अपनी क्षमता से जागृत होने का आवाहन करते हैं। 'दिग्विजय का अश्व' कविता में दुष्यंत कुमार ने पुरातन कथा के माध्यम से आधुनिक संघर्ष को चित्रित किया है। कृष्ण, अर्जुन का उदाहरण देकर कवि जनता में साहस उत्पन्न करना चाहते हैं। मूल्यों का जो विघटन हुआ है उसे दूर कर उनमें मानवता की खोज कवि ने की है। कवि पर

गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है। मानवतावादी दृष्टि का प्रभाव दुष्यंत कुमार की कविताओं में दिखाई देता है।

'तुम मुझ को दोषी ठहराओ
मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है
पर मैं गाऊंगा
चाहे इस प्रार्थना सभा में
तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ
मैं मर जाऊंगा
लेकिन मैं कल फिर जनम लूंगा
कल फिर आऊंगा।'

कवी जीवन में संघर्ष समान मानव मूल्य को लेकर चल रहे हैं। मानवता के लिए संघर्ष की स्वीकृति अकेले करते हैं और उसे निष्ठा, विश्वास और प्रयत्न पूर्वक सामूहिक बनाते हैं। कवि दुष्यंत कुमार का मानना है कि आज रामराज्य नहीं है। इसलिए आदर्शों की बातों से भी अन्य कई बातें महत्वपूर्ण हैं। शांति और अहिंसा को कवि अधिक महत्व देते हैं। शांति और अहिंसा को बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। घृणा, बेबसी के वातावरण में अहिंसा का गीत कवि गाते हैं-

"मामूली बात नहीं है दोस्तों।
कि आज जब दुनिया शक्ति के मसीहों को पूछती है
लोग घरों में भी तलवारों पर मचल रहे हैं,
हम युद्ध स्थल में
एक मुर्दे को शांति का पैगंबर समझकर
उठाए चल रहे हैं।"

स्वतंत्रता के बाद भी भारत आए दिन छुट-पुट घटनाओं से युद्ध को लगातार झेल रहा है। युद्ध का आतंक संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। रशिया और यूक्रेन युद्ध की बात करें तो स्थिति चिंताजनक है। शांति के लिए अहिंसा की आवश्यकता है। मानवता अहिंसा शांति के स्वर के साथ हमें अस्त्र-शस्त्र क्षमता का परिचय देना होगा तात्पर्य दुष्यंत कुमार के लिए या किसी भी कवि के लिए संसार में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं। हर स्थिति में परिवर्तन कर दिखाने की क्षमता मनुष्य में है।

स्वतंत्रता भारत में स्वार्थी, अराजक तत्वों ने लूट के लिए देशभक्ति और जनसेवा का चोला ओढ़ा। जनता के साथ निरंतर राजनीतिक खिलवाड़ होते रही। इसी राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध दुष्यंत कुमार का स्वर मुखरित होता है। स्वतंत्र्योत्तर भारत में नेतृत्व द्वारा शोषण से पीड़ित और असहाय जनता निराश हुई थी। निराश समाज में आशा पल्लवित करने का कार्य दुष्यंत कुमार के काव्य ने किया।

'वे मुतमइन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता,
मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए।'

कवि दुष्यंतकुमार जनता में खुशहाली उत्पन्न करना चाहते हैं। स्वतंत्र्योत्तर भारत में परिवेश के प्रति सजगता, सतर्कता से परिस्थितियों को संवारनेका का प्रयत्न दुष्यंतकुमार ने किया है। काव्य के माध्यम से मानव नुकूल तथा समाज नुकूल बनाने के लिए कवि परिवेश से प्रभावित है और इसी का परिणाम स्वाधीनता आंदोलन के पश्चात व्यवस्था का स्वर दुष्यंतकुमार के काव्य में निहित है। स्वाधीनता आंदोलन के बाद परिवेश में स्वार्थाधीन, भाषावाद, जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, अमानवीयता और अराष्ट्रीयता को कांधे पर लिए चलते हैं। क्योंकि कवि चाहते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत एक विशाल गणतंत्र के रूप में स्थापित हो। देश एक महाशक्ति के रूप में उभरे। कवि कहते हैं-

*'सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।'*

दुष्यंत कुमार अपने काव्य में काव्य के माध्यम से युगीन स्थिति, व्यवस्था का चित्रण कर जनता में परिवर्तन की लहर देखता चाहते हैं। दुष्यंत कुमार के काव्य में विद्रोह, परिवर्तन चित्रित हुआ है। तात्पर्य जनता के मन की वेदना कवि उद्घेलित करते हैं। यही वेदना एक दिन व्यवस्था के विरुद्ध आगाज होगी, ऐसी कवि को आशा है। कवि सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, वैयक्तिक मूल्यों के प्रति आस्था रखते दिखाई देते हैं। दुष्यंतकुमार का समग्र काव्य मानवीयता का व्यापक पटल है, ऐसा कहना उचित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. सिंह मानवी, आधुनिक हिंदी काव्य और परंपरा लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. सिंह बनम, दुष्यंत कुमार और नई कविता: एक अनुशीलन साहित्यकार प्रकाशन, जयपुर।
3. डॉ. किशोर, रचनाकार दुष्यंत कुमार - विनय प्रकाशन, कानपुर (2007)
4. देवराज - नई कविता में राष्ट्रीय चेतना - कादंबरी प्रकाशन, दिल्ली।
5. देवराज, भारतीय स्वाधीनता की अर्धशती सृजन, स्वरूप और परंपरा - कादंबरी प्रकाशन, दिल्ली।
6. डॉ रणजीत, हिंदी के प्रगतिशील और समकालीन कवि रत्नालय, कानपुर।